

LUZ, CÂMERA E ZOOLOGIA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIDÁTICOS COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL DIRECIONADA PARA O ENSINO DA BIODIVERSIDADE ANIMAL EM TURMAS DO ENSINO MÉDIO

Mikael Silva de Oliveira¹, Manuel Cassiano Martins Neto², Maxwell Luiz da Ponte³

Resumo: O presente trabalho resulta das experiências oportunizadas pela prática de estágio no ensino médio. A sua realização se deu em escola de ensino profissionalizante, em duas turmas de segundo ano. Este resumo tem como objetivo principal descrever o projeto didático desenvolvido no decurso da disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Médio 1 (ESEM 1) e os resultados obtidos a partir de sua aplicação. O referido projeto didático consistiu na produção de vídeos didáticos voltados para o ensino da biodiversidade animal, com foco nos grupos Mollusca, Nematoda, Arthropoda e Annelida. Seu objetivo principal é explorar o potencial didático das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) através do uso de celulares e smartphones para a elaboração dos vídeos. Para a realização do projeto didático as turmas foram orientadas a formar equipes, resultando em uma turma contendo 8 equipes e 6 equipes, cada uma com 5 e 6 alunos, respectivamente. Ao todo 14 vídeos foram produzidos, indicando a participação de todas as equipes. Não obstante o número expressivo de materiais entregues, as produções, em sua maioria, não cumpriram pré-requisitos básicos para o seu desenvolvimento.

Palavras-chave: Tecnologias educacionais. Educação básica. Diversidade animal. Recursos audiovisuais.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado constitui etapa obrigatória nos cursos de licenciatura conforme estabelecido pela lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Brasil, 2008). A prática do estágio obrigatório oportuniza ao estudante de graduação o domínio de

¹ Estudante de graduação, Universidade Estadual do Ceará, mikaelso9@outlook.com

² Professor Supervisor. Secretaria de Educação do Estado do Ceará. email: manuel.neto3@prof.ce.gov.br

³ Orientador do Estágio. Professor Adjunto da Universidade Estadual do Ceará. maxwell.ponte@uece.br ,

instrumentos teóricos e práticos fundamentais para o cumprimento de suas funções (Bernardy; Paz, 2012).

Contrapondo o ideário tradicional de ensino, as metodologias ativas ressignificam o processo de ensino e aprendizagem ao posicionar a figura do estudante no centro da construção do conhecimento (Diesel; Baldez; Martins, 2016). Nesse sentido, dada a conjuntura em que se encontra a educação em ciências e biologia, observa-se a irrevogável demanda latente na formação de professores qualificados para o uso de metodologias ativas no ensino (Costa; Ventura, 2021).

Em face das mudanças provocadas pela presença maciça da tecnologia na sociedade, há uma necessidade premente de reconhecer o potencial educativo inerente à essas inovações (Porto, 2006). Nesse sentido, torna-se imprescindível a integração das Tecnologias Digitais de Comunicação (TDIC) no ensino de ciências e biologia.

Para a elaboração do projeto didático, inspirou-se no estudo desenvolvido por Menezes *et al.* (2022) que teve por objetivo principal a avaliação do uso de TDIC na produção de recursos audiovisuais relacionados ao ensino de biodiversidade animal, na forma de vídeos. O projeto didático exposto neste trabalho consiste na proposta de produção de vídeos didáticos voltados para os conteúdos relacionados ao ensino da biodiversidade animal, com ênfase nos grupos Nematoda, Mollusca, Arthropoda e Annelida, temas trabalhados durante o período de regência na prática de estágio supervisionado.

Dessa forma, a elaboração deste trabalho tenciona expor os resultados obtidos a partir da aplicação do projeto didático desenvolvido no decurso da disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Médio 1 (ESEM 1).

2. METODOLOGIA

O produto didático, apresentado em detalhes neste trabalho, consiste na produção de vídeos didáticos voltados para aprendizado da biodiversidade animal, com ênfase nos grupos Nematoda, Mollusca, Arthropoda e Annelida, tópicos trabalhados durante o período de regência. A prática deu-se em escola pública de ensino profissional em duas turmas de segundo ano do ensino médio, ambas apresentando um total de 38 e 40 estudantes, respectivamente, por sala. Para fins práticos, as turmas serão referenciadas como turmas A e B.

O planejamento do projeto didático preconizou a participação dos estudantes na produção dos materiais, de modo que a primeira etapa de aplicação do projeto consistiu na apresentação da proposta, na criação e divisão das equipes e separação dos temas. Na turma A formaram-se oito equipes de cinco estudantes; na turma B, devido a quantidade de estudantes, recomendou-se a divisão da turma em 6 equipes, culminando na formação de 4 equipes contendo seis estudantes e duas equipes com sete.

Para as equipes, foram disponibilizados cinco temas principais contendo, cada um, 3 a 4 subtemas específicos. A seleção dos temas contemplou os conteúdos vistos em sala de aula durante o período de regência. Os temas foram distribuídos aleatoriamente por meio de sorteio, ao passo que a escolha dos subtemas específicos ficou a critério dos membros de cada equipe. Tanto os temas principais quanto os subtemas específicos correspondem ao conteúdo esperado para cada produção. O Quadro 1 contém os temas e seus respectivos subtemas.

Quadro 1 - Temas e subtemas estipulados para criação dos materiais.

TEMAS PRINCIPAIS	SUBTEMAS
Filo Nematoda	a) Ascariíase: quadro clínico, ciclo de vida e impactos à saúde humana; b) Oxiurose: quadro clínico, impactos à saúde humana e ciclo de vida; c) Filariose: quadro clínico, impactos à saúde humana e ciclo de vida; d) Ancilostomose: quadro clínico, impactos à saúde humana e ciclo de vida.
Filo Mollusca	a) Gastrópodes: diversidade de espécies, importância ecológica, mudanças climáticas e interação humano-animal; b) Cefalópodes: diversidade de espécies, importância ecológica, mudanças climáticas e interação humano-animal; c) Bivalve: diversidade de espécies, importância ecológica, mudanças climáticas e interação humano-animal.
Filo Annelida	a) Importância de espécies de anelídeos na promoção da saúde do solo; b) Impactos das mudanças climáticas e suas consequências para as populações de anelídeos; c) Relação humano-animal no contexto de promoção da saúde (Hirundinae).
Filo Arthropoda	a) Aracnídeos de importância médica; b) Relação entre insetos, segurança alimentar e polinização; c) Artrópodes na alimentação humana; d) Mudanças climáticas e os impactos nas populações de artrópodes.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Afora a disponibilização dos temas definidos mediante realização de sorteio, pensou-se também na sugestão de modelos de vídeos visando a diversificação das formas de elaboração dos materiais. Para isto, foram disponibilizadas quatro categorias de vídeos. No quadro 2 constam as quatro categorias propostas acompanhadas de descrições sucintas.

Quadro 2 – Formatos de vídeo.

FORMATO DE VÍDEO	DEFINIÇÃO
<i>Sketches teatrais</i>	Obra encenada de curta duração, geralmente cômica, representada em teatro, televisão, cinema, rádio, music-hall (Sketch, 2025).
<i>ZooNews</i>	Simulação de plantão jornalístico acerca dos temas a serem trabalhados.
Paródias musicais	Imitação satírica e jocosa de uma obra literária, musical, teatral etc. (Paródia, 2025).
Videoaula	Aula ou ação de formação em que há utilização de imagens e de sons gravados em vídeo (Videoaula, 2025).

Fonte: Elaborada pelos autores.

Ademais, foi estabelecido um tempo mínimo e máximo para cada produção. Os vídeos devem apresentar duração mínima de cinco minutos, não podendo exceder a duração máxima de oito minutos.

No que diz respeito à avaliação dos materiais produzidos, foi definido um critério de avaliação baseado no instrumento de avaliação proposto por Amendola e Carneiro (2019), a saber, constituído por: título do vídeo, turma, tipo de produção, conteúdo do vídeo, pontos fortes, pontos a melhorar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao final da aplicação do projeto didático, a coleta dos materiais produzidos pelos estudantes reuniu um total de 13 vídeos. Na Tabela 4 constam informações breves acerca do tipo de produção, a turma, pontos fortes e pontos a serem melhorados, identificados ao longo da análise das produções.

Quadro 3 – Descrição dos vídeos analisados.

VÍDEO	TURMA	TIPO DE PRODUÇÃO	CONTEÚDO DO VÍDEO	PONTOS FORTES	PONTOS A MELHORAR
Vídeo N°1	Turma A	ZooNews	Filo Mollusca (Cefalópodes: diversidade de espécies, importância ecológica, mudanças climáticas e interação humano-animal)	1) Conteúdo condizente com a literatura atual 2) Bom uso de ferramentas de edição 3) Explicações inteligíveis 4) Duração do vídeo dentro do tempo mínimo estabelecido	Nenhum.
Vídeo N°2	Turma A	ZooNews	Filo Annelida (Importância das espécies de anelídeos para a saúde do solo)	1) Conteúdo condizente com a literatura atual 2) Explicações inteligíveis 3) Duração do vídeo dentro do tempo mínimo estabelecido	1) Qualidade do áudio. 2) Uso de ferramentas de edição.
Vídeo N°3	Turma A	Paródia musical	Filo Annelida (Impacto das mudanças climáticas e suas consequências para as populações de anelídeos)	1) Bom uso de ferramentas de edição de áudio e vídeo	1) Qualidade do áudio. 2) Resolução do vídeo. 3) Duração do vídeo fora do tempo mínimo estabelecido.
Vídeo N°4	Turma A	Paródia musical	Filo Arthropoda (Aracnídeos de importância médica)	1) Bom uso de ferramentas de edição de áudio e vídeo.	1) Qualidade do áudio. 2) Resolução do vídeo. 3) Duração do vídeo fora do tempo mínimo estabelecido. 4) Conteúdo abordado de maneira superficial.

Vídeo N°5	Turma A	ZooNews	Filo Nematoda (Filariose: quadro clínico, impactos à saúde humana e ciclo de vida)	1) Bom uso de ferramentas de edição de vídeo. 2) O conteúdo abordado condiz com a literatura científica atual. 3) Duração do vídeo dentro do tempo mínimo estabelecido.	1) Qualidade do áudio.
Vídeo N°6	Turma A	ZooNews	Filo Nematoda (Ancilostomose: quadro clínico, impactos à saúde humana e ciclo de vida).	1) Bom uso de ferramentas de edição de vídeo. 2) O conteúdo abordado condiz com a literatura científica atual. 3) Áudio de alta qualidade.	1) Duração do vídeo fora do tempo mínimo estabelecido.
Vídeo N°7	Turma A	Videoaula	Filo Arthropoda (Artrópodes na alimentação humana)	1) O conteúdo abordado condiz com a literatura científica atual. 2) Visualização das imagens e textos.	1) Qualidade do áudio da narração. 2) Duração do vídeo fora do tempo mínimo estabelecido.
Vídeo N°8	Turma A	Paródia musical	Filo Mollusca (Bivalve: diversidade de espécies, importância ecológica, mudanças climáticas e interação humano-animal).	1) Ótimo uso de ferramentas de edição de áudio e vídeo. 2) Alta qualidade do áudio. 3) O conteúdo abordado condiz com a literatura científica atual.	1) Duração do vídeo fora do tempo mínimo estabelecido.
Vídeo N°9	Turma B	ZooNews	Filo Mollusca (Cefalópodes: diversidade de espécies, importância ecológica, mudanças climáticas e interação humano-animal).	1) Ótimo uso de ferramentas de edição de vídeo. 2) O conteúdo abordado condiz com a literatura científica atual.	1) Duração do vídeo fora do tempo mínimo estabelecido.
Vídeo N°10	Turma B	Videoaula	Filo Annelida (Importância de espécies de anelídeos na promoção da saúde do solo).	O conteúdo abordado condiz com a literatura científica atual. Bom uso de ferramentas de edição de vídeo.	Duração do vídeo fora do tempo mínimo estabelecido.

Vídeo N° 11	Turma B	Videoaula	Filo Nematoda (Ascaridíase: quadro clínico, ciclo de vida e impactos à saúde humana).	O conteúdo abordado condiz com a literatura científica atual.	Temática abordada de maneira superficial. Excesso de cortes de edição prejudicam a visualização do vídeo. Falta de clareza na explicação de determinados conceitos.
Vídeo N° 12	Turma B	Videoaula	Filo Arthropoda (Aracnídeos de importância médica).	O vídeo possui uma boa qualidade de áudio e imagem.	O vídeo apresenta erros conceituais e com frequência os apresentadores se distanciam do tema escolhido.
Vídeo N° 13	Turma B	Videoaula	Filo Nematoda (Ancilostomose: quadro clínico, impactos à saúde humana e ciclo de vida).	O vídeo apresenta uma boa qualidade de áudio e imagem, sendo possível entender a explicação dos apresentadores. O conteúdo abordado condiz com a literatura científica sobre o tema.	A duração do vídeo não atinge o mínimo estabelecido para as produções. O uso de expressões e termos inadequados para a finalidade do trabalho também é recorrente.

Fonte: elaborado pelos autores.

Entre as duas turmas, a turma A apresentou uma expressiva diversificação na escolha do formato das produções, reunindo um maior número de vídeos no formato ZooNews. Em contraste, o observado na turma B revelou uma maior preferência da turma por vídeo aulas didáticas, perfazendo um total de quatro vídeos das cinco produções relacionadas à turma.

No que diz respeito aos pontos fortes de cada produção, a turma A apresentou produções, com destaque para o uso de ferramentas de edição e vídeo e autenticidade do conteúdo apresentado, condizente com a literatura científica acerca de cada temática. Nesta turma, os vídeos N° 3, 4 e 8 foram exceção, nos quais foram identificados erros conceituais somados à uma explicação rasa das temáticas abordadas.

Acerca das produções atribuídas à turma B, os vídeos foram capazes de satisfazer critérios relacionados ao aspecto técnico da produção audiovisual. No entanto, a referida turma se destaca pela quantidade expressiva de vídeos onde foi possível identificar erros conceituais e pouca clareza na explicação do conteúdo abordado.

De um modo geral, a maioria das produções não obedeceram aos requisitos básicos definidos, a título de exemplificação, 8 dentre 15 produções contabilizadas cumpriram o tempo mínimo definido para cada produção.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o atual cenário, marcado pelas transformações profundas das tecnologias de informação e comunicação na relação entre ser humano e conhecimentos, a utilização destas ferramentas no ensino de ciências e biologia se faz necessária.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do referido projeto didático revelaram o potencial didático destas tecnologias, na medida em que oportuniza aos estudantes, meios de mobilização dos conhecimentos adquiridos, traduzidos na forma de experimentações lúdicas no meio digital.

A despeito da quantidade satisfatória de vídeos coletados e analisados, acredita-se que a pesquisa possui pontos a melhorar. A elaboração de uma ficha técnica ou modelo de roteiro a ser disponibilizado aos alunos limitou o escopo da análise à mera análise documental das produções dos estudantes, impossibilitando um exame pormenorizado dos bastidores por trás da produção, tal como as referências bibliográficas utilizadas pelos estudantes na elaboração dos vídeos.

Enfim, o presente trabalho situa-se em meio a tantos outros cujo objetivo principal é desvelar o potencial didático contido na utilização das TDIC no contexto educacional, especificamente no ensino de ciências e biologia. Espera-se que a partir deste trabalho e pesquisas posteriores, os benefícios subjacentes à integração dessas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem passem a ser reconhecidos.

REFERÊNCIAS

- AMENDOLA, D.; CARNEIRO, C. D. R. . Análise crítica de conceitos de Geologia apresentados na Plataforma YouTube® com foco em vídeo-aulas. **Terræ Didática**, 15, 1-9, e19042. doi: 10.20396/td.v15i0.8657523. Acesso em: 03 dez. 2025.
- BERNARDY, K.; PAZ, D. M. T. . Importância do estágio supervisionado para a formação de professores. **XVII Seminário Interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão. Anais: Unicruz**, p. 1-4, 2012.
- BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; [...]e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, [2008]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm
- COSTA, L.V.; VENTURI, T. . Metodologias Ativas no Ensino de Ciências e Biologia: compreendendo as produções da última década. **Revista Insignare Scientia-RIS**, v. 4, n. 6, p. 417-436, 2021.
- DIESEL, A.; SANTOS BALDEZ, A. L.; NEUMANN MARTINS, S. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. **Revista Thema**, Pelotas, v. 14, n. 1, p. 268–288, 2017. DOI: 10.15536/thema.14.2017.268-288.404. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/404>. Acesso em: 5 dez. 2025.
- MENEZES, J. B. F. D.; ANDRADE, F. J. dos S.; FERRO, M. L. .; MARQUES, M. A. D. S.; FERREIRA, F. D. G. . Luz, câmera, ação: produção de vídeos educacionais digitais no ensino de biologia. **Revista de Educação, Saúde e Ciências do Xingu**, [S. l.], v. 1, n. 5, 2022.
- PORTO, T. M. E.. As tecnologias de comunicação e informação na escola: relações possíveis... relações construídas. **Revista Brasileira de Educação**, v. 11, n. 31, p. 43–57, jan. 2006.
- SKETCH. *In*: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. [S.l]: Priberam Informática, 2025. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/sketchs>.
- VIDEOAULA. *In*: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. [S.l]: Priberam Informática, 2025. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/videoaula>